

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

FEATURES OF THE EMERGENCE OF LEGAL RELATIONS ON THE BASIS OF ACTS OF CIVIL STATUS

КЛЕЩЕРОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

*магистрантка,
Сибирский юридический университет.*

KLESHCHEROVA ANASTASIA GENNADIEVNA,

*Master's student,
Siberian Law University.*

В статье рассмотрены основные особенности возникновения правоотношений на основании актов гражданского состояния. Выявлено значение актов гражданского состояния в обеспечении юридической обоснованности и защиты безопасности прав и обязанностей граждан. Охарактеризованы этапы периодизации развития законодательной базы, касающейся актов гражданского состояния. Выделены виды актов гражданского состояния, которые отражают юридические факты, связанные с определенными событиями в жизни граждан. Приведены особенности возникновения правоотношений на основании актов гражданского состояния. Сделан вывод о факторах, которые могут влиять на изменения в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния.

The article discusses the main features of the emergence of legal relations on the basis of acts of civil status. The importance of acts of civil status in ensuring the legal validity and protection of the security of the rights and obligations of citizens is revealed. The stages of periodization of the development of the legislative framework concerning acts of civil status are characterized. The types of civil status acts that reflect legal facts related to certain events in the lives of citizens are highlighted. The features of the emergence of legal relations on the basis of acts of civil status are given. The conclusion is made about the factors that can influence changes in the legislation on the registration of acts of civil status.

Ключевые слова: правоотношения, акты гражданского состояния, законодательная база, государственная регистрация, правовое состояние, права, обязанности.

Key words: legal relations, acts of civil status, legislative framework, state registration, legal status, rights, obligations.

Проблематика актов гражданского состояния может вызывать определенные вопросы и противоречия в правовой терминологии. Действительно, официальное определение и концепция актов гражданского состояния, которые фиксируются в Федеральном законе от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ, не всегда полностью отражают понимание и характер данного правового института [1].

Названный закон определяет акты гражданского состояния как действия или события, которые влияют на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризуют правовое состояние граждан. При этом законодатель отмечает, что государственная регистрация данных действий и событий их формализует и даёт им юридиче-

скую силу. Это затрагивает такие события, как рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть.

Примеры актов гражданского состояния включают в себя свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о смерти и другие документы, которые оформляются в соответствующих органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Записи в регистрационных книгах (актовых книгах) и выдача свидетельств являются обязательными этапами в процессе официального признания и документирования этих юридических фактов.

Государственная регистрация актов гражданского состояния имеет важное значение для общества и граждан. Она обеспечивает юридическую формальность и защиту прав в ситуациях, где установление фактов является важным для правовой системы и общественных отношений. Регистрация позволяет подтверждать и документально устанавливать юридическое положение граждан и защищать их интересы [6].

Существует определенное противоречие между терминами «акт гражданского состояния» и «государственная регистрация акта гражданского состояния», поскольку регистрация является неотъемлемой частью формализации самих актов гражданского состояния. Таким образом, можно сказать, что акт гражданского состояния получает свою юридическую силу и официальность только благодаря государственной регистрации.

Понимание и определение актов гражданского состояния могут различаться в тех или иных юрисдикциях и законодательствах. Локальное законодательство и правовые системы могут добавлять или уточнять виды актов гражданского состояния, а также процедуры и требования к их регистрации [10].

В России органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) выполняют функцию регистрации. Они, в соответствии с законом, осуществляют ведение регистрационных книг (актовых книг) и выдачу свидетельств гражданам. ЗАГСы действуют в рамках установленных процедур и законодательных требований, чтобы обеспечить точность, достоверность и защиту юридических фактов, отраженных в актах гражданского состояния [2].

Законодательство, регулирующее вопросы регистрации актов гражданского состояния, продолжает развиваться и претерпевать существенные изменения на протяжении многих лет. Очевидно, что эти изменения, в первую очередь, связаны с особенностями конкретной исторической эпохи, правовым положением граждан в стране, их правами и обязанностями, а также с правосознанием. Порядок регистрации актов гражданского состояния в разные периоды времени определялся спецификой нормативно-правового регулирования этой сферы и организационной структурой государственных органов и учреждений, ответственных за регистрацию [5].

Научная литература предлагает периодизацию развития законодательной базы, касающейся актов гражданского состояния, и выделяет следующие этапы [3].

1. Досоветский период, который охватывает нормативно-правовые акты до 1917 года.
2. Советский период – с 1917 по 1994 год.
3. Постсоветский период, начиная с 1994 года.

Каждый из этих периодов характеризуется своими особенностями, обусловленными различными факторами. Основное влияние оказывали политические, экономические, социальные и культурные события, происходившие в государстве и обществе в тот или иной период времени.

До революции в России не существовало специализированных органов, которые бы имели полномочия по регистрации актов гражданского состояния. В то время основную роль в этой сфере играла церковь, которая занималась своим делопроизводством. Русская православная церковь была ответственна за регистрацию важных событий в жизни человека, таких как рождение, брак и смерть. Регистрация этих актов гражданского состояния осуществлялась в рамках религиозных обрядов, и записи о них вносились в церковно-приходские книги.

Однако в 1721 году по указу Петра Великого русские православные церкви были включены в систему государственных органов, и начиная с следующего года, священнослужители приходов начали регистрировать рождения, браки и смерти в метрических книгах, состоящих из трех частей соответственно. В своей работе духовные органы руководствовались законами Российской империи, указами самодержцев и определениями Священного Синода. В начале XIX века в X томе Свода законов Российской империи были собраны основные акты, касающиеся регистрации актов гражданского состояния и семейного права.

Существует несколько видов актов гражданского состояния, которые отражают юридические факты, связанные с определенными событиями в жизни граждан.

1. Свидетельство о рождении. Оформляется при рождении человека. Свидетельство содержит информацию о ребенке, его родителях, времени и месте рождения.

2. Свидетельство о браке. Оформляется при заключении брака между двумя лицами. Свидетельство содержит информацию о женихе, невесте и также время и место регистрации брака.

3. Свидетельство о разводе. Оформляется в случае расторжения брака. Свидетельство подтверждает официальное окончание брака между лицами.

4. Свидетельство о смерти. Выдается после смерти человека и содержит информацию о месте, времени и причинах смерти.

5. Свидетельство об усыновлении. Оформляется при усыновлении ребенка. Свидетельство подтверждает новые отношения между усыновителем и ребенком.

6. Свидетельство о перемене имени. Выдается при смене имени гражданина и содержит информацию об изменении имени, а также ссылку на предыдущее имя.

Это лишь некоторые примеры актов гражданского состояния, которые оформляются в соответствии с законодательством каждой страны. Конкретные типы актов, их форма и требования могут различаться в разных юрисдикциях. Однако, общая цель таких актов – юридически фиксировать факты, влияющие на правовое положение граждан и обеспечивающие правовую защиту, а также официальное признание этих событий.

Возникновение правоотношений на основании актов гражданского состояния имеет свои особенности. Акты гражданского состояния, такие как свидетельства о рождении, браке, смерти и другие, имеют юридическую силу и служат основанием для возникновения или изменения различных правовых отношений. Вот несколько особенностей, связанных с возникновением правоотношений на основании актов гражданского состояния [7].

1. Основа для правовых последствий. Акты гражданского состояния являются основой для возникновения или изменения правовых отношений. Например, свидетельство о рождении подтверждает факт рождения ребенка и является основанием для приобретения гражданских прав и обязанностей, таких как получение гражданства, права на наследство и других правовых последствий.

2. Документальное подтверждение. Акты гражданского состояния служат документальным подтверждением фактов, зарегистрированных в них. Это позволяет сторонам и третьим лицам иметь верифицированную информацию о событиях, которые имеют юридическое значение.

3. Регистрация и государственная регистрация. Акты гражданского состояния должны быть зарегистрированы в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) для придания им юридической силы. Это обязательный шаг, который обеспечивает официальность и достоверность данных, а также гарантирует их признание третьими лицами и государственными органами.

4. Процедуры для изменения и установления фактов. В случае изменения или установления фактов, связанных с актами гражданского состояния, могут потребоваться определен-

ные процедуры и документы для их изменения или установления. Например, для изменения записи о браке может потребоваться процедура развода.

5. Учет правовых последствий. Акты гражданского состояния учитываются при определении правовых последствий в разных сферах жизни, таких как наследование, право собственности, социальные льготы и другие права и обязанности. Они служат основой для принятия соответствующих решений и действий [4].

Акты гражданского состояния, такие как регистрация рождения и смерти, имеют особое соотношение с правовой категорией – правоспособностью физического лица. Акты гражданского состояния подтверждают биологические факты рождения и смерти, которые являются основой для возникновения и прекращения правоспособности.

Акты гражданского состояния, такие как свидетельства о рождении и смерти, играют важную роль в подтверждении фактов, определяющих возникновение и прекращение правоспособности. Они официально подтверждают факт рождения и смерти, что, в свою очередь, создает юридическую основу для возникновения и прекращения прав и обязанностей гражданина.

Правоспособность (право- и дееспособность) является основой для обладания и осуществления гражданских прав и обязанностей. Она определяет возможность физического лица иметь права и свободы, заключать договоры, участвовать в гражданских отношениях и принимать активное участие в общественной жизни [9].

Таким образом, акты гражданского состояния, подтверждающие правоспособность физического лица, являются неотъемлемой частью юридической системы, обеспечивая подтверждение и официальность правовых фактов, связанных с возникновением и прекращением правоспособности.

Возникновение правоотношений на основании актов гражданского состояния имеет важное значение для права и общественной жизни. Эти акты придают юридическую обоснованность и защиту фактам, определяющим правовое положение граждан. Государственная регистрация актов гражданского состояния обеспечивает достоверность, официальность и универсальное признание этих правовых фактов [8].

Подытоживая сказанное выше, эти акты имеют универсальное признание и значение. Например, свидетельство о рождении может быть использовано для оформления документов, получения гражданства, образования, социальных льгот и других правовых последствий. Точность и достоверность данных в актах гражданского состояния крайне важны для предотвращения возможных споров и конфликтов в правовой сфере.

Таким образом, возникновение правоотношений на основании актов гражданского состояния обеспечивает юридическую обоснованность, защиту и признание фактов, влияющих на правовое положение граждан. Государственная регистрация актов обеспечивает их достоверность, официальность и универсальное признание.

Изменения в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния могут быть обусловлены социальными изменениями, технологическим прогрессом и изменением потребностей общества. Целью таких изменений обычно является обеспечение более эффективной и удобной системы регистрации, защита прав и интересов граждан, а также соблюдение международных стандартов и норм в этой области. Порядок регистрации актов гражданского состояния в различные периоды времени определялся спецификой нормативно-правового регулирования и организационной структурой государственных органов и учреждений, ответственных за регистрацию. Например, в разные исторические периоды могли использоваться различные формы актов гражданского состояния, различные процедуры и требования для их регистрации, а также различные органы, ответственные за регистрацию. Законодательство, регулирующее вопросы регистрации актов гражданского состояния, подвергается изменениям и развитию на протяжении многих лет. Эти изменения обусловлены

различными факторами, включая историческую эпоху, правовое положение граждан, права и обязанности, а также изменения в общественном правосознании.

Таким образом, законодательство, регулирующее регистрацию актов гражданского состояния, продолжает развиваться и изменяться в соответствии с изменениями в обществе и его потребностями. Это позволяет обеспечить эффективность и справедливость процесса регистрации и защитить права и интересы граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758.
2. Акмередова Т.А. Правовое регулирование актов гражданского состояния // Молодой ученый. 2020. № 24 (314). С. 243-245.
3. Грачева В.А. Регистрация актов гражданского состояния. М.: Юрайт, 2020. 231 с.
4. Гусев Г.А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2018. 381 с.
5. Камалова Г.Г. Правовое обеспечение конфиденциальности информации в условиях развития информационного общества: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2020. 52 с.
6. Теоретические и практические проблемы государственной регистрации актов гражданского состояния / ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет"; Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России. Тверь: А.Н. Кондратьев, 2017. 248 с. ISBN 978-5-907005-01-3. EDN KXEFQL.
7. Акты гражданского состояния. URL: <https://be5.biz/pravo/s003/10.html?ysclid=ln20oyrk1n178449906> (дата обращения: 27.09.2023).
8. Трофимец И.А. Акты гражданского состояния как юридические факты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2021. № 1(65). С. 24-32. DOI10.26456/vtpravo/2021.1.024. EDN XTWJII.
9. Маркин А.В. К вопросу о роли актов гражданского состояния в динамике современных правоотношений // Общество и право. 2015. № 1(51). С. 55-58. EDN RLOKHH.
10. Кривова Т.А. Пробелы в законодательстве об актах гражданского состояния // Форум молодых ученых. 2021. № 5(57). С. 232-236. EDN NIUXGC.

© Клещерова А.Г., 2023.